

PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH JARAYONIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Abdujabborova Madina Zokir qizi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929605>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Paxta homashyosini quritish jarayonida resurs tejomkor texnika va texnologiyalardan foydalanish samaradorligi va sohada mavjud ayrim kamchiliklar haqida soʻz yuritilgan.

KALIT SOʻZLAR: Chigit, namlik, tola, lint, quritish barabaani, yogʻ, texnologik uskunalar.

Chigitli paxtaning namligi bir qancha omillarga bogʻliq boʻlib, u terim davridagi ob-havo sharoiti, dalaning uskuna terimiga hozirlanganligi, chigitli paxtaning ochilishi va boshqa omillar taʼsir etadi. Namlik chigitli paxtaning tovar va texnologik sifatidagi qimmatiga taʼsir etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Paxta tozalash korxonalarida yigʻim-terim mavsumida terilgan paxtani bir vaqtning oʻzida qayta ishlash imkoniyati yoʻqligi sabab uni uzoq muddat saqlashga toʻqri keladi. Namligi yuqori chigitli paxtani saqlash davrida chigitda biologik jarayon davom etib, chigit issiqlik chiqaradi. Oqibatda chigitli paxtaning sifat koʻrsatkichlarini pasayishiga olib keladi, yaʼni uning tolasining pishiqligini, chigitining yogʻ berish darajasini kamaytiradi, tolaning tashqi koʻrinishini oʻzgartiradi. Qayta ishlash jarayonida esa texnologik uskunalarning bir maromda ishlashini qiyinlashtiradi va mahsulot sifatini keskin pasaytiradi. [1]

Quritish namlik va issiqlik almashinuvining murakkab jarayoni boʻlib, paxta xomashyosini qayta ishlashda eng muhim texnologik bosqichlaridan biri hisoblanib u quritish materialining issiqlik-fizik xossalari namlik bilan bogʻlanish shakllari asosida belgilanadi. Dunyoda 10 mingdan ortiq turdagi materiallar quritiladi. Ushbu materiallar ichida paxta xomashyosi eng murakkab quritish obyekti hisoblanadi. Chunki u har xil teplofizik xossalarga ega boʻlgan koʻp komponentli (tola, chigit qobigʻi, chigit magʻizi) material hisoblanadi. Paxta homashyosini quritish va mayda ifloslagichlardan tozalash quritishda eng muhim omil hisoblanadi. Paxtani quritishda paxtani tozalash korhonasida va qabul qilish maskanlarida bu jarayonlar togʻri yolga qoyilishini nazorat qilib borish muhim sanaladi chunki paxta homashyosini yrtarlicha togʻri meyor talablarida quritish keyinchalik paxta tozalash korxonalarini tomonidan va paxtadan turli sifatli homashyo mahsulotlarning sifat koʻrsatkichlari standart talablar darajasida boʻlishida jahon andozalariga mos keluvchi haridorgoy mahsulot bolishing asoslaridan biri hisoblanib eksport va import hajmiga ham oʻz tasirini otkazadi

ASOSIY QISM

Tayyorlanayotgan paxta xomashyosining sifati uning navi, namligi, ifloslanishi, tashqi ko'rinishi bilan aniqlanadi. Paxta xomashyosining namligi uning texnologik va tovar qiymatiga ta'sir qiluvchi muhim ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Belgilangan asosiy namlik - bu shartli namlik bo'lib, andoza va texnik sharoitlarda ko'rsatilgan qoida hisoblanadi, u chigitli paxtaga qo'yilgan texnik talablardir. O'zDst 644-2006 standarti qo'l va mashina terimi uchun qo'llaniladi va namlikni aniqlash metodini belgilaydi. Paxta, tola va chigitni namligini tezkor usulda aniqlash uchun paxta tozalash korxonalarini va tayyorlov maskanlari laboratoriyalariga o'rnatiladigan YCX-1 yoki BXC-M1 termonamo'lchagich priborlaridan foydalaniladi (1-rasm).

1- Rasm. YCX-1 belgili termonamo'lchagich

1 – tumbler; 2 – chiroq; 3 – saqlagich; 4 – qizdirish moslamasi; 5 – yurgizish tugmasi; 6 – quritish signal chirog'i; 7 – tayyor signal chirog'i; 8 – to'xtatish tugmasi; 9 – potentsiometr; 10 – asos; 11 – prujina; 12 – asos.

Ko'p hollarda daladan yig'ib terilgan paxta hamma meyor talablardan otgandan keyin paxta tozalash korxonalariga olib kelinadi va katta partiyani bir vaqtning ozida hammasini qayta ishlashni imkoni bolmaydi ularning kopchiligini uzoq vaqt davomida saqlashga tog'ri keladi saqlanayotgan vaqtda namligi yoqori bolgan paxta homashyosining tashqi korinishiga paxta chigiti esa fizik mexanik xususiyatlarini yoqolishiga olib keladi paxta homashyosini quritish va uning namligini 8-9%ga tushirish lozim Paxta xomashyosining namligini kamaytirish uni quritish orqali amalga oshiriladi. Paxta xomashyosining namligi I va III navlar uchun 11% va past navlar uchun 13% ga keltirilgan bo'lsa, bunda paxta xomashyosining fizik va biologik xususiyatlari

uzoq vaqt o'zgarishsiz saqlanadi Hozir nam chigitli pahtani quritishni ikki xil usuli bor bularga tabiy va suniy quritish kiradi

Tabiiy quritish qolbilanterilganchigitlipahtani dala sharoitida yoki ochiq maydonchalarda quyosh nuri tasirida quritish asosiy energiya manbai tabiy quritishda quyosh nuri hisoblanadi Suniy quritish mashinada terilgan chigitli pahtani hamma sortlarini hamda qolda terilgan pahtani past sortlarini mahsus sushilkalarda quritish chigitli pahtani quritish uchun pahta tozalash korxonalari oldida mahsus pahtani quritish uchun sehlar quriladi bunday sehlarda namligi va iflosligi normadan yuqori bolgan chigitli pahtalar quritilib tozalanadi bu sehlarga o'ralgan sulishkalar chigitli pahtaga issiqlik berish hususiyatiga qarab belgilanadi boshqa sushilkalarga qaraganda barabanli sushilkalarda quritish temperaturasi yuqori boladi va ulardan foydalanish bir muncha qulayliklar beradi songi yillarda pahta tozalash korxonalarida pahta homashyosini quritish uchun 2СБ-10,rusumli tog'ri oqimli barabanli quritgichlar keng ishlatilmoqda

XULOSA

Xulosa shundan iboratki pahta homashyosini quritish va tozalash sehlarida quritish jarayonlarini bosqichma bosqich olib borish va doimo nazoratda ushlab quritish jarayonida namlik darajasi me'yor darajasidan oshirmaslik garchi 2СБ-10rusumli barabanlarda quritish qulayroq bolsada uning foydasi bilan birgalikda bir qancha zararlari ham bor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.D. Madumarov, M.A. Gapparova, T.O. Tuychiev Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash. Toshkent-2013.
2. Ungarov A., Xudayberdiev R. IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 230-233.
3. Қабулов И., Юлдошева Д., Унгаров А. ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 1 Part 2. – С. 88-92.
4. Ungarov A., Yuldasheva D. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 17-20.
5. Ungarov A., Ergashov A. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH DAVRIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA

QURITGICHLARNING ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH //Евразийский журнал
медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 24-27

